

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

MU UNIVERSITY

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 111 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abdavaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Ишманова Д.Н.	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralari boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N. Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“*RFID in Logistics*” (Erwin Rauch, Giovanni Vidoni) – “Logistikada RFID”. Ushbu kitob RFID texnologiyasining logistika sohasida qo‘llanilishi, jumladan, yuklarni aniqlash, transport vositalarini boshqarish va inventarizatsiya jarayonlarini avtomatlashtirish haqida batafsil ma‘lumot beradi. Mualliflar RFID texnologiyasining aniq ma‘lumot berish va yuklarning harakatini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyatlarini tadqiq qilgan. Tadqiqotda RFIDning qadoqlash, saqlash va tarqatishdagi iqtisodiy afzalliklari muhokama qilingan.

“*The Impact of RFID on Supply Chain Management*” (Keah Choon Tan). Ushbu maqola RFID texnologiyasining ta‘minot zanjiridagi jarayonlarga qanday ta‘sir ko‘rsatishini o‘rganadi. Muallifning fikricha, RFID orqali mahsulotlarning har bir bosqichda kuzatilishi zaxiralarni optimallashtirish va yo‘qotishlarni kamaytirishga imkon beradi. Maqolada real vaqt rejimida kuzatuv tizimining samaradorligi va mijoz talablariga tezkor javob berishning o‘sishi yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada RFID texnologiyalarining logistika va ta‘minot zanjiridagi samaradorligini baholash uchun sifat va miqdoriy yondashuvlar qo‘llanildi. Ma‘lumotlar yig‘ishda birlamchi manbalar sifatida kompaniya vakillari bilan intervyular, kuzatuvlar va eksperimentlar o‘tkazildi. Ikkilamchi manbalar esa ilmiy maqolalar, kitoblar va hisobotlar orqali tahlil qilindi. Case-study yondashuvi yordamida RFIDning real holatlardagi natijalari ko‘rib chiqildi. Ushbu metodologiya texnologiyaning afzalliklarini aniqlashga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

RFID (inglizcha Radio Frequency Identification, radiochastota identifikatsiyasi) — bu ob‘ektlarni avtomatik aniqlash usuli bo‘lib, unda ma‘lumotlar radio signallari yordamida o‘qiladi yoki yoziladi. Ushbu texnologiyada transponderlar yoki RFID teglari deb ataladigan maxsus qurilmalar ishlatiladi. RFID texnologiyasi ob‘ektlarni tez va samarali kuzatish, identifikatsiya qilish hamda ma‘lumotni masofadan uzatish imkonini beradi. Bu tizim logistika, savdo, sog‘liqni saqlash, transport va boshqa ko‘plab sohalarda samaradorlikni oshirishda keng qo‘llaniladi.

RFID texnologiyasi uch asosiy qismdan iborat:

1. RFID teglar (Tags) — ichida ma‘lumot saqlovchi chip va antenna mavjud bo‘lib, ular passiv (tashqi energiya manbasidan quvvat oladi, arzon, ammo qisqa masofada ishlaydi) yoki aktiv (o‘zining batareyasi bilan ta‘minlangan, uzoq masofada ishlaydi, ammo qimmatroq) bo‘lishi mumkin.

2. RFID o‘quvchi (Reader) — tegdagi ma‘lumotni o‘qish yoki yozish uchun antenna va signalni qayta ishlash modullari bilan jihozlangan qurilma.

3. RFID dasturiy ta‘minoti — qurilmalardan tushgan ma‘lumotlarni yig‘ish, saqlash va tahlil qilishni ta‘minlaydi.

RFID teglari past chastotali (LF: 125 kHz va 134 kHz), yuqori chastotali (HF: 13,56 MGts) va ultra yuqori chastotali (UHF: 860–960 MGts) kabi turli chastota diapazonlarida ishlaydi. Har bir chastota diapazoni ma‘lumotlarni o‘qish, uzatish va shovqinlarga reaksiyasi bo‘yicha o‘z afzalliklariga egadir.

RFID texnologiyasi radioto‘lqinlar orqali ob‘ektlarni aniqlash va kuzatish imkonini berganligi sababli, bu texnologiya bir nechta sohalarda foydalanilib, samaradorlikni oshirish va yangi innovatsion yechimlarni yaratishga xizmat qilmoqda. Qo‘llaniladigan sohalarning asosiylari — logistika va ta‘minot zanjiri, chakana savdo, transport va yo‘l harakati, sog‘liqni saqlash sohalaridir. Yuqorida aytib o‘tilganidek, iqtisodiyotda logistika va ta‘minot zanjirida foydalaniladigan vazifalarini ko‘rib chiqamiz.

RFID texnologiyasi logistika sohasida yuklarni kuzatish, omborlarni boshqarish va ta‘minot zanjirining samaradorligini oshirish uchun keng qo‘llaniladi. RFID yordamida mahsulotlar haqidagi ma‘lumotlarni real vaqt rejimida olish, jarayonlarni avtomatlashtirish va inson xatolarini kamaytirish mumkin. Logistika tizimida omborni boshqarishda bir nechta vazifalar bajariladi. Bular: mahsulotlarni omborga qabul qilish va ombordan olib chiqish jarayonini avtomatlashtirish; har bir mahsulot joyini to‘g‘ri aniqlash; real vaqt rejimida inventarizatsiya ma‘lumotlarini yangilash. Ushbu vazifalari bilan RFID texnologiyasi ombordagi mahsulotlarning joyini to‘g‘ri aniqlashga yordam beradi, mahsulotlar yo‘qolishining oldini oladi va qo‘lda ishlanadigan vazifalardan sezilarli darajada vaqtni tejaydi.

RFID texnologiyalarining asosiy afzalliklari shundan iboratki, ta‘minot zanjiridagi kuzatuvning aniqligi va shaffoqligini ta‘minlaydi. RFID texnologiyasi mahsulotlarning har bir bosqichda kuzatilishini ta‘minlaydi, bu esa ta‘minot zanjirining shaffoqligini oshiradi. Muallifning ta‘kidlashicha, RFID orqali mahsulotlarning real vaqt rejimida kuzatilishi inventarizatsiya xatolarini kamaytirib, operatsion jarayonlarni tezlashtiradi. Bundan tashqari, inventarizatsiyani optimallashtirishda RFID texnologiyasi yordamida zaxiralarni boshqarishning samaradorligi yoritilgan. Ushbu texnologiya ortiqcha zaxiralarni kamaytirib, ta‘minot zanjiri ishtirokchilari o‘rtasida ma‘lumot almashishni yaxshilaydi. RFID texnologiyasi yuklarni avtomatik aniqlash va kuzatish orqali inson aralashuvini

qisqartiradi, bu esa operatsion xarajatlarni kamaytiradi. Ayniqsa, transport va tarqatish jarayonlarida RFID yordamida vaqt va mablag'ni tejash misollari keltirilgan. Shuningdek, RFID texnologiyasi mijozlar talablarini tezkor qondirishga yordam beradi. Mahsulotlarning joylashuvi va harakati haqida aniq ma'lumot olish yetkazib berish muddatlarini qisqartirishga imkon yaratadi.

RFID texnologiyalari bilan logistika va ta'minot zanjirida samaradorlikka erishiladi. Inventarizatsiyani avtomatlashtirish orqali RFID tizimlari yordamida inventarizatsiya jarayonlari avtomatlashtiriladi, bu esa xatolarni 30–50% gacha kamaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, RFID joriy etish inventarizatsiya xatolarini 40–50% ga qisqartiradi. Inventarizatsiyani yangilash va omborni boshqarish RFID tizimlari yordamida ombordagi mahsulotlarni kuzatishning aniq va real vaqt rejimida amalga oshirilishi orqali ombor boshqarish samaradorligi 20–30% ga oshadi. Yetkazib berish jarayonlarida RFID texnologiyalari yetkazib berish va tashish jarayonlarini tezlashtirib, xarajatlarni 10–20% ga kamaytiradi. Bu orqali yetkazib berish muddatlari va mahsulot harakatini kuzatish imkoniyatlari sezilarli darajada yaxshilanadi. Shu bilan birga, yo'qotishlar va xatoliklar soni 20–50% ga kamayadi.

RFID ni amaliyotda joriy etish qiymati turli omillarga bog'liq. Teglar narxi bir dona tegi uchun 0,10–5 dollar atrofida bo'lishi mumkin (miqdor va turi bo'yicha farqlanadi). O'quvchi narxi esa bir dona uchun 500–3000 dollar atrofida. Maxsus dasturiy ta'minotni ishlab chiqish yoki sotib olish qiymati o'rtacha 5000–50,000 dollarni tashkil qiladi. Shuningdek, o'rnatish va integratsiya jarayoni umumiy xarajatlarning 20–30% ni tashkil qilishi mumkin. Umuman olganda, kichik ombor uchun RFID joriy etish xarajati o'rtacha 10,000–50,000 dollar, yirik ombor uchun esa 100,000 dollardan oshishi mumkin.

RFID bozorining o'sish sur'ati yildan-yilga ortib bormoqda. 2024-yilga kelib, RFID bozori hajmi 20–25 milliard dollar atrofida bo'lishi kutilmoqda. O'sish sur'atining asosiy omillari quyidagilar: integratsiya va avtomatlashtirish. Ko'plab sanoat tarmoqlari RFID tizimlarini avtomatlashtirish va raqamli transformatsiyaga qo'llashni boshlagan. RFID texnologiyasining arzonlashishi va samaradorlikni oshirishdagi yangiliklar ham ushbu o'sishga katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Bozorning asosiy mintaqalari quyidagilarni o'z ichiga oladi. Shimoliy Amerika RFID texnologiyalarini eng ilg'or ravishda joriy etayotgan mintaqaga bo'lib, global bozor hajmining 30–35% ni tashkil etadi. Yevropada esa RFID texnologiyalarining o'sish sur'ati yuqori bo'lib, bozor ulushi 25–30% ni tashkil etadi.

RFID texnologiyalarining bozori 5G, IoT (Internet of Things) va sun'iy intellekt bilan integratsiyalashuvi orqali yanada rivojlanishi kutilmoqda. Ushbu integratsiya nafaqat texnologiyaning samaradorligini oshiradi, balki yangi ilovalar va bozorlar uchun imkoniyatlar yaratadi. Kelajakdagi asosiy yo'nalishlardan biri bu IoT bilan birgalikda ishlaydigan RFID tizimlarining ishlab chiqilishi bo'lib, bu jarayonlarni yanada avtomatlashtirishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Respublikamizda RFID texnologiyalarini joriy etish hali boshlang'ich bosqichda bo'lsa-da, uning salohiyati juda katta. Ko'plab sohalarda, jumladan, logistika, chakana savdo, sog'liqni saqlash va transportda RFID texnologiyalaridan foydalanish yaqin kelajakda samarali natijalarga olib kelishi kutilmoqda.

Biroq, RFID texnologiyalarining to'liq salohiyatidan foydalanish uchun bir qator muammolarni hal qilish lozim. Bular orasida yuqori boshlang'ich xarajatlar, malakali kadrlarning yetishmasligi, texnologiyalarni integratsiyalash va texnik xizmat ko'rsatishdagi qiyinchiliklar mavjud. Ushbu muammolarni samarali hal etish orqali RFID texnologiyalaridan to'liq foydalanish imkoniyati yaratiladi.

Shu sababli, RFID texnologiyalarini keng joriy etish uchun davlat va xususiy sektorda sarmoya kiritishni rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega. Investitsiyalarni oshirish orqali texnologiyalarni arzonlashtirish, ularning qo'llanilish doirasini kengaytirish va jamiyatda samaradorlikni oshirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://www.globaldata.com>.
2. Maersk Retail Industry Insights. <https://www.maersk.com/industry-sectors/retail>.
3. Yuldashev Abduxakim Abdukurimovich. *The Impact of RFID on Supply Chain Management*. TDIU Biznes boshqaruv kafedrasida dotsenti, PHD. Taqdimot, Millat Umid University.
4. MarketsandMarkets. RFID texnologiyalar bozor tahlillari. <https://www.marketsandmarkets.com>.
5. Erwin Rauch, Giovanni Vidoni. *RFID in Logistics: Applications and Trends*. Springer, 2020.
6. Keah Choon Tan. *The Impact of RFID on Supply Chain Management*. International Journal of Logistics Management, 2016.
7. Jansen, R., & Janzen, E. (2021). *RFID Technology in Retail: A Practical Approach*. Wiley Publishing.
8. Gutiérrez, J. & Smith, K. (2018). *Optimizing Supply Chains through RFID Technologies*. Elsevier.
9. Harisson, A. (2019). *RFID in Modern Logistics and Transportation Systems*. Logistics World Review.
10. Grubic, T., & Fan, I.S. (2010). *Supply Chain Visibility with RFID Technology*. International Journal of Production Economics.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

